

10. Манохин, В. М. Конституционные основы советского административного права / В.М. Манохин; под ред. Н.М. Кониной. – Саратов : Изд-во СГУ, 1983. – 365 с.

УДК 343.163(470+571)

DOI

К ВОПРОСУ О АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОКУРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАВЛИХАНОВА Р.В.,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся полномочий прокурора в административном судопроизводстве. В качестве функций прокурора выделяются прокурорский надзор и административное преследование.

Ключевые слова: полномочия прокуроров, функции органов прокуратуры, органы прокуратуры, процессуальная компетенция органов прокуратуры

ON THE QUESTION OF THE ADMINISTRATIVE AND PROCEDURAL COMPETENCE OF THE PROSECUTION IN THE RUSSIAN FEDERATION

MAVLIKHANOVA R.V.,
PhD. jurid. Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Civil and Business Law
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article deals with issues concerning the powers of the prosecutor in administrative proceedings. Prosecutor's supervision and administrative prosecution are singled out as functions of the prosecutor.

Keywords: the powers of prosecutors, the functions of the prosecutor's office, the prosecutor's office, the procedural competence of the prosecutor's office.

Постановка задачи. Для выполнения органами прокуратуры своих основных функций действующее законодательство определяет полномочия прокуратуры – права и обязанности органов прокуратуры, установленные Конституцией Российской Федерации и законами Российской Федерации (далее по тексту – РФ).

Актуальность. По своему содержанию полномочия прокуратуры РФ могут быть распределены на три основные группы: 1) полномочия по выявлению нарушений законов, причин нарушений и условий, которые их влекут; 2) полномочия, направленные на устранение нарушений законов, причин и условий, вызываемых ими; 3) полномочия по привлечению нарушителей закона к ответственности. Полномочия прокуроров при условии их полного и правильного применения обеспечивают эффективность прокурорского надзора, своевременность выявления нарушений закона, причин и условий, вызванных ими, устранение нарушений закона, предотвращение им, привлечение виновных к ответственности [2].

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные аспекты исследуемой проблемы раскрыты в научных трудах многих ученых, как зарубежных, так и отечественных. Среди них Ю.В. Георгиевский, М.А. Чельцова, Ю.А. Матвейчев, А.В. Лапкин, И.М. Белодид, С.Н. Назаров.

Целью статьи является анализ нормативно-правовых актов и научной литературы, определяющих основные аспекты исследуемой темы, а также установление проблем и пробелов.

Изложение основного материала исследования. Юридическая природа и структура административно-правового статуса органов прокуратуры рассматривает обязанности и права как основы административной правосубъектности прокуратуры, юридическую ответственность ее работников, особенности правоприменительной деятельности и взаимодействия прокуратуры с другими государственными органами и некоммерческими организациями [3].

Под компетенцией (лат. *competentio* , от *compete* – взаимно стремлюсь, отвечаю, подхожу) понимают совокупность юридически установленных функций и полномочий органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица относительно предметов их ведения. Компетенция определяется местом ее субъекта в системе органов власти и органов для местного самоуправления. Нормативно-правовой основой компетенции есть конституция, конституционные и обычные законы, уставы, положения и другие правовые акты. Устанавливая компетенцию органа или должностного лица, конституция и другие нормативно-правовые акты не всегда четко разграничивают функции и полномочия. Функции определяют

направления, сферы действия органа власти или должностного лица, тогда как полномочия – это их права и обязанности, отмечающие, что они могут или должны делать по конкретному предмету ведения [4].

Ю.А. Тихомиров в общем виде определяет компетенцию как законно возложенный на уполномоченный субъект объем публичных дел. Компетенция, как сложное явление, он считает, состоит из элементов двойной природы. К собственно компетенционным элементам Ю.А. Тихомиров относит нормативно установленные цели как метод долговременной нормативной ориентации субъектов права и устойчивую деятельность по достижению этих целей; предметы ведения как юридически определенные сферы и объекты воздействия; властные возможности как гарантированную законом меру принятия решений и выполнения действий. Сопутствующим элементом является ответственность за их невыполнение или, другими словами, гарантии выполнения компетенции [5, с. 55-66]. В советской юридической литературе указывалось, что «полномочия всегда предметны» и что полномочия не полностью характеризуют компетенцию [6, с. 14]. В теории права под полномочиями понимают вид и степень властного влияния должностного лица или государственного органа на заинтересованного участника правоотношений с целью удовлетворения его законного интереса, достижения определенного социально-полезного результата.

Компетенция является сложным, собирательным понятием, наука и законодательство не дают его однозначной трактовки [7] и предложили определить в законодательном порядке понятие «компетенция» как ключевое, связанное с понятиями «полномочия», «права и обязанности», «правовая регламентация», «функционирование», входящие в единую систему.

Следует отметить, что термин «полномочия» часто связывают с термином «компетенция», поскольку в науке конституционного права компетенция раскрывается как совокупность властных полномочий.

Как отмечает А.Б. Венгеров, «для функциональной характеристики государственного органа используется понятие компетенции, обозначающее взятый в единстве круг и объем полномочий и обязанностей, принадлежащих этому государственному органу, а также предмет его ведения» [8, с. 156].

По мнению Ю.В. Георгиевского, «компетенция органов централизованного и территориального управления означает объем их правоспособности и применения полномочий по выполнению задач организационно правового характера, когда необходимо применять все рычаги управления» [9, с. 83].

В учебнике М.А. Чельцова по советскому уголовному процессу отдельно рассматривается понятие «процессуальная компетенция», но оно сводится автором к полномочиям органов расследования, прокурора и суда [10, с. 71-73].

В этой связи возникает вопрос о содержании понятия «административно-процессуальная компетенция прокуратуры». Правильный ответ имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Неправильное толкование работниками органов прокуратуры положений о компетенции (полномочиях) может привести к выходу за пределы полномочий (компетенции) или недостаточного использования своих полномочий, что не способствует эффективности административно-процессуальной деятельности, целью которой является обеспечение прав и свобод.

Правовой (процессуальный) статус личности является определением занимаемым лицом – субъектом правовых отношений, определенного положения.

Исследование «компетенционных» проблем деятельности органов прокуратуры должно осуществляться не фрагментарно, а системно, носить комплексный характер. В отечественной процессуальной теории административного права отсутствуют монографические исследования, посвященные административно-процессуальной компетенции прокуратуры. Административно-процессуальная компетенция органов прокуратуры является специальной компетенцией прокуратуры, а с другой стороны, она является общей по отдельным видам процессуальной деятельности этих органов.

Компетенция – возложенный на субъекта объем суммарных дел, а административно-процессуальная компетенция прокуратуры – это возложенный административным процессуальным законом на органы прокуратуры объем публичных прав в сфере разрешения публично-правовых споров (конфликтов), возникающих в обществе.

Административная компетенция органов прокуратуры представляет собой «совокупность закрепленных в законодательстве полномочий государственно-властного субъекта, реализуемых им в определенных правоотношениях. Компетенция прокуратуры распространяется на правоотношения, возникающие в сфере осуществления надзора за соблюдением законодательства органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное расследование, учреждениями отбывания наказаний, другими органами, исполняющими уголовные наказания или применяющими меры принуждения, а также осуществление государственного обвинения и представительства в уголовном судопроизводстве в случаях, установленных законодательством [11].

Исследователи выделяют три вида компетенции прокуратуры: общая компетенция, компетенция всей прокуратуры в целом (с возможным разделением на компетенции видов прокуратур по специализации) и индивидуальная компетенция (компетенция каждого прокурорского органа в отдельности). При осуществлении прокурорского надзора в отношениях с субъектами выступает конкретный прокурорский орган – это и есть индивидуальная компетенция.

Индивидуализация происходит путем разграничения полномочий между высшими и низшими прокурорскими органами, а также между одинаковыми по своему правовому положению прокуратурами. При этом компетенция органов прокуратуры ограничена: первое ограничение касается круга поднадзорных субъектов, второе – круга актов прокурорского реагирования.

Классификация полномочий прокуроров может производиться по нескольким критериям. Да, полномочия прокурора можно делить на виды, которые в свою очередь определяются как основные направления деятельности прокуратуры. По целевому назначению полномочия прокурора делятся на два вида: основные полномочия и дополнительные.

Основные полномочия – это полномочия по выполнению надзорных функций. Они делятся в свою очередь на предметные и многофункциональные.

Дополнительные полномочия – это полномочия организационного плана (вспомогательные), такие как распределение надзора за отраслями и исполнителями, подбор и размещение кадров и т.п. Как предметные, так и функциональные полномочия отраслевые. Общих полномочий для всего надзора не существует, все полномочия распределяются на отрасли с учетом специфики каждой из них.

Объем полномочий обуславливается целями и задачами прокуратуры. Полномочий должно быть достаточно для достижения целей и решения поставленных задач, они должны выполнять служебные функции. Цель прокуратуры двоякая: с одной стороны, это обеспечение законности, с другой – охрана субъективных прав граждан, юридических лиц и государства. Указанными задачами и определяется характер возможностей.

Система административных полномочий органов прокуратуры определена через их разделение на внутриорганизационные и внешнеуправленческие.

Административные полномочия органов прокуратуры четко не закреплены ни в одном нормативно-правовом акте. Они перечисляются вместе с другими полномочиями. Большинство таких полномочий

указано только в общем виде, что снижает эффективность управленческих процессов, позволяет руководителям прокуратур и их подчиненным самостоятельно, не всегда правильно, трактовать свои права и обязанности в сфере исполнительно-распорядительной и надзорной деятельности [11].

Основными признаками административных полномочий есть то, что они принадлежат специально определенным субъектам органа государственной власти; закрепленные в соответствующем нормативно-правовом акте; характеризуют возможности должностных лиц по осуществлению общего управления определенным органом или подразделением; имеют специальную процедуру передачи от одного субъекта другому [12].

Ряд ученых определяют административные полномочия органов прокуратуры как закрепленные в законодательстве их права и обязанности, направленные на обеспечение реализации внутриорганизационных и внешнеуправленческих процессов с целью выполнения возложенных на них задач [11].

В силу конституционной функции прокуратуры, направленной на обеспечение и соблюдение законности, трудно однозначно определить особые процессуальные права прокурора. Но его деятельность по делу нельзя ограничивать установленными для лиц, участвующих в деле, правами, поскольку прокурор должен быть наделен правом инициировать замену законного представителя лица, когда последний не имеет права вести дело в суде или ненадлежаще пользуется предоставленными ему полномочиями.

Прокурор как сторона в административном процессе имеет процессуальные права и обязанности. Так, участники дела имеют право: 1) ознакомиться с материалами дела, делать из них выписки, копии, получать копии судебных решений; 2) представлять доказательства; участвовать в судебных заседаниях, если иное не определено законом; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам дела, а также свидетелям, экспертам, специалистам; 3) подавать заявления и ходатайства, давать объяснения суда, приводить свои доказательства, соображения по вопросам, возникающим во время судебного разбирательства, и возражения против заявлений, ходатайств, доказательств и соображений других лиц; 4) ознакомиться с протоколом судебного заседания, записью фиксирования судебного заседания техническими средствами, делать с них копии, подавать письменные замечания по поводу их неправильности или неполноты; 5) оспаривать судебные решения в определенных законом случаях; 6) воспользоваться другими определенными законом процессуальными правами.

Участники дела могут за свой счет дополнительно заказать и получить в суде заверенные копии документов и выписки из них.

Участники дела обязаны: 1) проявлять уважение к суду и другим участникам судебного процесса; 2) способствовать своевременному, всестороннему, полному и объективному установлению всех обстоятельств дела; 3) являться в судебное заседание по вызову суда, если их явка признана судом обязательной; 4) представлять все имеющиеся у них доказательства в порядке и сроки, установленные законом или судом, не скрывать доказательства; 5) предоставлять суду полные и достоверные разъяснения по вопросам, которые ставятся судом, а также участниками дела в судебном заседании; 6) выполнять процессуальные действия в установленные законом или судом сроки; 7) выполнять другие процессуальные обязанности, определенные законом или судом.

В отличие от административного процесса в уголовном процессе прокурор является основным субъектом совершения уголовного преследования и реализует свою компетенцию как на досудебных стадиях, так и во время судебного производства. В суде прокурор осуществляет надзор за законностью деятельности всех органов расследования, поддерживает обвинение, сформулированное под его наблюдением следователем. Компетенция прокурора является цепью, обеспечивающей связь досудебного и судебного производства, а точнее, следственного обвинения и государственного обвинения [12].

Далее считаем целесообразным проанализировать структуру административно-процессуальной компетенции органов прокуратуры. К компетенционным элементам относятся: а) нормативно установленные цели; б) предметы ведения как юридически определенные сферы и объекты воздействия; в) властные полномочия как гарантированная законом степень принятия решений и совершение действий [5, с. 55-56]. Рассмотрим, как эти элементы определяют официальный (публичный) характер их деятельности, признаваемый принципом административного процесса. Органы прокуратуры имеют в административном процессе четко обозначенный законом предмет ведения.

Административный процесс публичный, поскольку он осуществляется в публичных интересах. «Публичная сфера предполагает сочетание прав и обязанностей в формулу полномочия как «право – обязанность», которую нельзя не реализовать в публичных интересах. Здесь проявляется «автоматизм» действия этой формулы» [5, с. 56].

В общей теории компетенции, как наиболее типичные полномочия государственного органа, выделяются следующие: 1) управляющий;

2) управляет; 3) решает; 4) участвует; 5) нормирует; 6) организует; 7) разрабатывает; 8) указывает; 9) координирует; 10) контролирует; 11) запрещает [5, с. 57]. Эти полномочия характерны для прокурора, который на разных стадиях процесса реализует их с определенной спецификой.

Властные возможности являются ключевым структурным элементом административно-процессуальной компетенции. Только властные полномочия в совокупности с нормативно определенными целями и предметами ведения органов дают основание для того, чтобы утверждать, что тот или иной орган наделен административно-процессуальной компетенцией. Другие стороны процесса (эксперты, защитники) имеют цели и предмет ведения, но у них отсутствуют полномочия.

Выводы по данному исследованию. Итак, административно-процессуальная компетенция носит универсальный характер. Компетенция органов вытекает из принципа публичности и регулируется в основном императивными правовыми нормами, которые с ними сталкиваются (взаимодействуют).

Административно-процессуальная компетенция органов прокуратуры является специальной компетенцией прокуратуры, а с другой стороны, она является общей по отдельным видам процессуальной деятельности этих органов. Компетенция – возложенный на субъекта объем суммарных дел, а административно-процессуальная компетенция органов прокуратуры – это возложенный административным процессуальным законом на органы прокуратуры объем публичных прав в сфере разрешения публично-правовых споров (конфликтов), возникающих в обществе.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/10103000/>

2. Матвейчев, Ю. А. Теоретические, правовые и организационные основы расследования уголовных дел следственно-оперативными группами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.institutemvd.by/images/materials/upik_kafedra/um_materials/Publikazii/

3. Административная реформа: решения и проблемы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mokirov.ru/targeted/development/reform/doklad/problem.php>.

4. Булгакова, Л. С. Участие прокурора в административном судопроизводстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.procuror.spb.ru/izdaniya/2022_03_08.pdf

5. Теория государства и права: учебник / О.В. Петришин и др.; под ред. О.В. Петришина. – Х. : Право, 2016. – 368 с.
6. Кузнецов, И. Н. Компетенция высших органов власти и управления в СССР / И.Н. Кузнецов. – М. : Юрид. лит., 1969. – 244 с.
7. Основные полномочия правоохранительных органов в сфере борьбы с организованной преступностью [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://otherreferats.allbest.ru/law/00077055_0.html.
8. Венгеров, А. Б. Теория государства и права: учебник для юрид. вузов / А.Б. Венгеров. – 3-е изд. – М. : Юриспруденция, 1999. – 528 с.
9. Георгиевский, Ю. В. Компетенция органов общественной власти: теория и практика внедрения: монография / Ю.В. Георгиевский. – М. : Логос, 2015. – 375 с.
10. Чельцов, М. А. Советский уголовный процесс / М.А. Чельцов. – М. : Юрид. лит., 1962. – 503 с.
11. Прокуратура как орган административного преследования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravo/prokuratura_organ_administrativnogo_presledovaniya
12. Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://urveda.ru/bakalavrskaya/administrativnaya-yustitsiya>.
13. Функции и полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве и их отражение в процессуальном статусе прокурора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-i-polnomochiya-prokurora-v-ug>.

УДК 34.07
DOI

АНАЛИЗ МВД РФ КАК ЧАСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

РАЗБЕЙКО Н.В.,
старший преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной статье анализируется МВД РФ как часть системы государственных контрольно-надзорных органов России. Используется законодательство Российской Федерации

Ключевые слова: МВД, контроль, надзор